

数据分析

柱状图

1. Excel 表作图

扫码查看柱状图制作流程

扫码查看柱状图数据处理 Excel 表

2. 流速云作图

扫码或网址登录流速云 (xuyue.net/imfluxes)，在“数据处理及分析作图”中点击“数据分析处理”，进入页面后点击“流速 / 浓度处理作图软件”按照流程指引进行数据处理及柱状图制作。

扫码查看流速云

折线图

1. Excel 表作图

扫码查看折线图制作流程

2. 流速云作图

扫码或网址登录流速云 (xuyue.net/imfluxes)，在“数据处理及分析作图”中点击“数据分析处理”，进入页面后点击“流速 / 浓度处理作图软件”按照流程指引进行数据处理及折线图制作。

扫码查看流速云